

L'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES RÉDACTIONNELLES À L'ÉPREUVE DE L'IA GÉNÉRATIVE*

Riadh GHESSIL¹, Sarah SLIMANI²

DOI: 10.5281/zenodo.21058557

Résumé

Le présent article interroge l'évaluation des compétences rédactionnelles au niveau universitaire à l'ère de l'intelligence artificielle générative du point de vue pédagogique et éthique, il met en exergue les défis et les enjeux que l'essor de l'intelligence artificielle générative pose aux évaluateurs. L'objectif de cet article est d'engager un débat sur les IA et leurs impacts sur le processus d'évaluation et de présenter les possibilités d'une évaluation efficace et équitable à l'ère des IA conçue pour faciliter l'accès à l'information et garantir un gain de temps, mais qui risque de compliquer la tâche de l'évaluateur autant qu'elle facilite celle du rédacteur. Nous souhaitons consolider les instruments d'évaluation classiques afin d'accompagner les réformes du système universitaire et de promouvoir l'enseignement supérieur et la recherche scientifique en rendant compte des pratiques pédagogiques des enseignants et évaluateurs et de penser leur mise à jour.

Comment évaluer efficacement et justement les compétences rédactionnelles des étudiants à l'ère de l'IA ? Enfin, quelles alternatives à l'évaluation classique proposer ? Qu'en est-il de la dimension éthique et déontologique dans ce contexte ?

Mots-clés : Évaluation, Université, Compétences rédactionnelles, IA, Pédagogie.

WRITING SKILLS ASSESSMENT IN THE AGE OF GENERATIVE AI

Abstract

This paper examines the assessment of writing skills at university in the generative artificial intelligence era from a pedagogical and ethical perspective, highlighting the challenges and issues that the rise of generative artificial intelligence poses for assessors. The aim of this article is to initiate a debate on AI and its impact on the assessment process and to present the possibilities for effective

*This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. Authors retain the copyright of this article.

¹Associate Professor PhD in Language Sciences and Teaching French as a F.L., University of Boumerdès, Algeria, researcher at the TECLANG Lab, e-mail address: r.gheasil@univ-boumerdes.dz, corresponding author, ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0008-0500-2036>

²Senior Lecturer PhD in Literary Texts and Teaching French as a Foreign Language, University of Boumerdès, TECLANG Lab, Algeria, e-mail address: s.slimani@univ-boumerdes.dz, ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0000-9062-5538>

and fair assessment in the age of AI, which is designed to facilitate access to information and guarantee time savings, but which risks complicating the assessor's task as much as it facilitates that of the writer.

Our aim is to consolidate traditional evaluation tools, to support the reforms of the university system and to promote higher education and scientific research by reporting on the teaching practices of teachers and evaluators, and to ensure that they are kept up to date. How can we deal with fraud using artificial intelligence? How can students' writing skills be assessed effectively and fairly in the age of AI? Finally, what alternatives to traditional assessment? What about the ethical dimension in this context?

Key words: *Writing skills, Assessment, AI, University, Pedagogy.*

1. Introduction

La présente contribution tente d'approcher l'évaluation des compétences rédactionnelles au niveau universitaire à l'ère de l'intelligence artificielle du point de vue pédagogique et éthique, un sujet d'actualité qui préoccupe tous les acteurs opérant dans le domaine de l'enseignement et de l'éducation. Elle se veut une réflexion sur les défis auxquels sont confrontés les enseignants et les enjeux que l'essor de l'intelligence artificielle générative leur pose en tant qu'évaluateurs. À la suite des travaux de Zakhartchouk (2012), Benaouda-Zemouli (2017 ; 2022) et Reuter (2021), l'objectif de cet article est, dans un premier temps, d'engager un débat sur les IA et leurs impacts sur le processus d'évaluation. Dans un second temps, il s'agira de présenter les possibilités d'une évaluation efficace et équitable à l'ère des IA.

Il va sans dire qu'il existe aujourd'hui des logiciels et des applications facilement accessibles et simples à manipuler, mais très puissants, qui ont le potentiel d'améliorer les performances rédactionnelles des élèves et des étudiants et de leur fournir des réponses immédiates à des questions suffisamment précises dans tous les domaines, donc améliorer leurs résultats sans pour autant améliorer leurs compétences réelles. Ces outils réunis sous le concept générique « Intelligence artificielle » sont conçus pour faciliter l'accès à l'information et garantir un gain de temps considérable. Cependant, ils risquent de compliquer la tâche de l'évaluateur autant qu'ils facilitent celle du rédacteur.

En effet, l'évaluation est une activité qui touche à tous les domaines de la formation notamment les secteurs de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Son importance et ses impacts sur le développement socio-économique des pays ne sont pas à démontrer, c'est pour cela que la réflexion sur ce concept d'évaluation reste toujours d'actualité bien que bon nombre de travaux aient été publiés à ce sujet dans d'autres contextes ou selon différentes approches que celle que nous proposons ici.

Dans la perspective de consolider les dispositifs et les instruments d'évaluation déjà en place et afin d'accompagner les réformes du système universitaire entamées par la tutelle et dans le but de promouvoir l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, nous ambitionnons, par cet article, d'ouvrir un

débat sur de nouveaux modes d'évaluation qui s'adaptent aux changements et aux évolutions des TIC et IA qui sont devenus aujourd'hui des instruments de recherches d'une efficacité indéniable, voire redoutable.

Le monde est en perpétuelle évolution, cette évolution à une vitesse parfois démesurée impose à tout un chacun de suivre son rythme accéléré. Pour sa part, l'enseignant se doit de mettre à jour ses connaissances et remettre en question ses pratiques et ses méthodes d'enseignement et d'évaluation. En effet, sa conscience professionnelle lui impose une auto-évaluation systématique qui s'inscrit dans une dimension plus large qui est l'autoformation.

Ainsi, il est appelé à mettre à jour constamment ses aptitudes didactiques, méthodologiques et ses techniques pédagogiques, en plus de ses connaissances disciplinaires afin de répondre aux besoins sociétaux et institutionnels. Le monde actuel et ses sociétés étant en constante évolution, l'enseignant ne peut rester insensible à cette transformation s'il ne veut pas se sentir dépassé par son milieu.

C'est donc à la lumière de cet enjeu que le présent article tente de rendre compte des pratiques pédagogiques des enseignants et évaluateurs et de penser leur mise à jour. Pour reprendre (Meirieu, 1987, p. 30), le rôle de l'enseignant « *est bien d'apprendre à apprendre en apprenant (en enseignant)* ». En effet, il est du devoir de chaque enseignant-chercheur de développer une pensée critique des composantes contextuelles de son enseignement, de ses pratiques, d'échanger ses expériences et d'acquérir de nouvelles connaissances notamment en matière d'évaluation à cette ère où les technologies dites de l'intelligence artificielle se développent et se propagent exponentiellement. Cela lui permettrait une progression professionnelle pour atteindre ses objectifs d'apprentissage et de formation.

Cependant, dans l'ensemble, les enseignants universitaires ou de l'éducation nationale estiment qu'ils maîtrisent parfaitement les techniques de l'évaluation qui leur permettent d'établir un diagnostic juste et exact sur l'assimilation des savoirs et savoir-faire visés par les formations qu'ils assurent sans les remettre en question, ne serait-ce qu'un jour. Cela dit, l'expérience et la réalité du terrain montrent que l'évaluation des compétences des étudiants telle qu'elle se présente aujourd'hui est loin de refléter leurs performances réelles. Le meilleur argument pour nos propos n'est autre que le taux d'échec alarmant enregistré auprès des étudiants de la première année licence, et ceux de la première année masters de toutes les spécialités à l'exception de quelques grandes écoles. En effet, ce taux reflète une anomalie dans les pratiques pédagogiques notamment celles de l'évaluation, laquelle est caractérisée par une généralisation de la fraude particulièrement par les nouveaux moyens de communication à savoir, les smartphones et toutes les applications qu'ils mettent à la disposition des étudiants sans scrupule, des outils impossibles à maîtriser avec les moyens dont disposent les évaluateurs et les surveillants actuellement.

Entre autres applications offertes par les smartphones, mais aussi disponibles sur PC et MAC, celles de l'intelligence artificielle constituent une excellente opportunité d'apprentissage et de perfectionnement, mais également un outil de fraude malicieux presque impossible à détecter qui peut bouleverser le processus de l'évaluation et nuire à l'image de l'université et au monde de la recherche

scientifique. Par la présente réflexion, nous ambitionnons de proposer des solutions pratiques afin de contribuer à rendre à l'évaluation son image et son rôle dans le processus de l'enseignement/apprentissage en nous interrogeant d'abord, s'il est possible d'ignorer les IA génératives et leur impact sur l'évaluation des compétences rédactionnelles des étudiants. Ensuite, nous nous demandons : comment faire face à la fraude par intelligence artificielle ? Autrement dit, comment évaluer efficacement et justement les compétences rédactionnelles des étudiants à l'ère de l'IA ? Enfin, quelles alternatives à l'évaluation classique proposer ? Doit-on faire appel à cette même intelligence artificielle pour évaluer les compétences rédactionnelles et détecter les rédactions frauduleuses ? Qu'en est-il de la dimension éthique et déontologique dans ce contexte ? Avant de répondre à ces interrogations, il conviendrait de rappeler quelques concepts clés en rapport à notre problématique en l'occurrence : l'évaluation et l'intelligence artificielle.

2. Cadre conceptuel et théorique

2.1. L'évaluation

L'évaluation peut être considérée comme un miroir qui reflète l'activité de l'enseignement/apprentissage. Elle permet à l'enseignant comme à l'élève d'ajuster leurs méthodes de travail aux besoins du processus. Ainsi, toute tentative de déformer ce reflet, de le modifier, voire de l'embellir ne peut que nuire au processus d'apprentissage. Il s'agit d'une pratique pédagogique inhérente à l'activité d'enseignement dont la réussite dépend de la fidélité des résultats de l'évaluation à la réalité de l'apprentissage. Ce processus essentiel à l'enseignement/apprentissage vise à avoir une vision sur l'assimilation des connaissances et l'acquisition (globale ou individuelle) des compétences visées par l'enseignement en question. Autrement dit, évaluer, c'est mesurer le niveau d'apprentissage à partir d'un référentiel, ce qui permet de réguler les activités et contenus d'enseignement à proposer au niveau des apprenants et à leurs besoins.

L'évaluation signifie « *identifier, déterminer et définir les difficultés de l'apprenant pour y remédier. Elle accompagne l'apprenant dans tout son cursus d'apprentissage : diagnostique au début, formative en cours de séquence et sommative à la fin* » (Zemouli-Benaouda, 2017, p. 64). Il s'agit donc d'une activité permanente qui s'étale sur tout le processus d'apprentissage et qui a pour objectif principal de repérer les imperfections, les lacunes et les difficultés rencontrées par les apprenants afin de les combler. D'après le CECRL, la fonction première de l'évaluation est d'informer et de faciliter l'enseignement et l'apprentissage. L'évaluation sert l'apprentissage et elle est aussi un moyen d'apprentissage. C'est en évaluant que l'enseignant se rend compte que l'apprentissage a eu lieu ou non. (CECRL, 2021, cité par COE, 2025)

Évaluer, c'est recueillir de l'information pour prendre des décisions pédagogiques. L'évaluation est donc partie intégrante du processus d'apprentissage qui implique plusieurs choix qui concernent, entre autres, l'apprentissage à évaluer, la méthode de recueil des indices de l'acquisition de l'apprentissage, le moment et la façon de corriger et de remédier aux lacunes.

2.2. Les types d'évaluation

Selon la phase d'apprentissage où elle intervient, il existe trois types d'évaluation : l'évaluation diagnostique, l'évaluation formative et l'évaluation sommative.

- L'évaluation diagnostique (appelée également évaluation d'orientation). Selon Zemouli-Benaouda (2022, p. 19), fonctionne comme une première enquête. Elle sert à identifier les points forts et les points faibles des apprenants. Les points forts serviront de base pour la construction de la progression. Les points faibles, étant une preuve de difficulté, par contre, permettront de planifier la remédiation. L'évaluation diagnostique, comme son nom l'indique, intervient au début du cycle d'enseignement ou du parcours de formation. Elle informe l'enseignant formateur sur « *les acquis considérés comme des prérequis et, assure la continuité des apprentissages* » (Zemouli-Benaouda, 2022, p. 22). Elle permet également d'identifier l'hétérogénéité du groupe pédagogique afin d'adopter la méthode adéquate selon le même auteur.
- L'évaluation formative est intégrée à l'apprentissage. Elle est une forme d'évaluation continue :

« L'évaluation formative est un processus d'évaluation continue ayant pour objet d'assurer la progression de chaque individu dans une démarche d'apprentissage, avec l'intention de modifier la situation d'apprentissage ou le rythme de cette progression, pour apporter (s'il y a lieu), des améliorations ou des correctifs appropriés. » (Scallon, 1988, p. 155).

Il faut noter que l'évaluation formative qui se fait tout au long de l'apprentissage, individuellement ou en groupe, ne doit pas l'interrompre ou le ralentir. Tout au contraire, elle permet de réorienter l'enseignant en adaptant sa démarche au feedback recueilli par les travaux de ses apprenants et de gagner du temps.

L'évaluation formative :

« (appelée également évaluation de régulation) est interactive et démontre la progression des apprentissages des élèves. Elle permet en fait de connaître le raisonnement qui a mené l'apprenant à produire des erreurs, aide à développer de nouvelles compétences en matière d'auto-évaluation et de co-évaluation et donc à mieux apprendre à apprendre » (Zemouli-Benaouda, 2022, p. 22).

C'est donc une activité conjointe à l'apprentissage. Elle est dite formative puisqu'elle permet aux élèves d'apprendre en commettant des erreurs et d'évoluer en s'autoévaluant ou en co-évaluant ses pairs. Elle se caractérise également par l'encouragement du travail collaboratif inspiré du socioconstructivisme.

- L'évaluation sommative est une forme d'évaluation généralement plus formelle qui intervient à la fin d'un cycle de formation ou d'une séquence d'apprentissage.
« (appelée également évaluation de certification) elle porte sur la "somme" des apprentissages en ce sens qu'elle contribue à une certification ou à une

note et moyenne (un classement) ; ce qui lui donne également la qualification de “certificative” » (Zemouli-Benaouda, 2022, p. 24).

- Contrairement à l'évaluation formative, celle-ci est effectuée par des experts selon des normes plus rigoureuses s'appuyant sur un référentiel prédéfini.

2.3. L'évaluation efficace

La principale fonction de l'évaluation est de permettre à l'enseignant formateur de cerner les acquis et les besoins de chaque élève. Pour ce faire, elle doit être effectuée selon une stratégie bien réfléchie, car l'enseignant doit connaître les difficultés des élèves afin de pouvoir y remédier et de progresser vers les objectifs de la formation. En effet, ce qui favorise la validité et l'efficacité d'une évaluation c'est son degré de représentation de la réalité des apprentissages. Zakhartchouk (2024) estime que la meilleure manière de pouvoir mesurer les capacités des élèves est de diversifier les méthodes et les outils d'évaluation puisque, selon lui, une seule forme d'évaluation peut favoriser une seule catégorie d'élèves au détriment de la majorité. À titre d'exemple, certains élèves ont la faculté d'apprendre par cœur, mais rencontrent d'énormes difficultés lors du passage à la production écrite ; d'autres souffrent du problème opposé. Dans ce cas de figure, une diversification des activités d'évaluation permettrait d'équilibrer la situation et de donner des chances égales aux membres du groupe pédagogique. De même, l'évaluation ne doit pas décourager les autres élèves, mais doit être le reflet de la réalité. Selon Zakhartchouk (2024), une récurrence des évaluations est indispensable pour ne pas créer de différences.

En revanche, Brassard (2012) propose six critères dont il faut tenir compte pour concevoir des évaluations efficaces au niveau universitaire :

- Afin qu'elles soient significatives pour les enseignants et les apprenants, les évaluations doivent être en rapport étroit aux cibles d'apprentissage du cours et aux activités d'enseignement.
- Il est impératif de réunir les conditions idéales pour permettre au groupe de bien se préparer et de bien réaliser les travaux sollicités. À titre d'exemple, il vaut mieux annoncer les types de questions, présenter les grilles d'évaluation et expliquer le barème de la correction.
- Dans le but de permettre aux apprenants de combler leurs lacunes et de se réajuster en vue de l'évaluation sommative, il convient d'évaluer les apprentissages à différents moments de la séquence d'apprentissage.
- Afin de pouvoir apprécier différents types d'apprentissages, il faut diversifier les modes d'évaluation : connaissances théoriques, applications, comportements, etc., cela permettrait d'équilibrer les chances entre apprenants.
- Il est impératif de veiller à la clarté des consignes et d'éviter toute opacité ou question-piège qui nuit à la confiance entre apprenant et enseignant.
- Bien que cela semble tout à fait évident, il convient de rappeler que l'évaluateur doit rester le plus objectivement possible en travaillant avec des grilles de correction qui comportent des critères observables et mesurables.

2.4. L'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle est le domaine scientifique qui a le plus marqué l'actuelle décennie par son évolution exceptionnelle, que ce soit sur le plan quantitatif ou qualitatif au point où toute description de son état des lieux devient obsolète dans quelques jours, voire quelques heures. Il sied de rappeler que cette invention n'est pas aussi récente qu'on le pensait. En effet, l'intelligence artificielle est un concept né avec les travaux de John McCarthy en 1956 (CIGREF, 2025) et souvent abrégé par le sigle « IA » (ou « AI » en anglais, pour *artificial intelligence*). Il a été créé par ce professeur en mathématiques et informatique au Dartmouth College, puis au MIT aux USA avec l'ambition de reproduire l'intelligence humaine. Celui-ci l'a définie comme : « *la science et l'ingénierie de la fabrication de machines intelligentes, en particulier de programmes informatiques intelligents.* » (McCarthy, 1956). Il s'agit d'une technologie qui permet aux ordinateurs et aux machines de simuler l'apprentissage, la compréhension, la résolution de problèmes, la prise de décision, la créativité et l'autonomie de l'être humain (IBM, 2024). Aujourd'hui, l'Intelligence artificielle impacte le monde considérablement en développant la recherche, l'industrie, l'agriculture et le commerce international à une vitesse inouïe. Actuellement, l'intelligence artificielle est un domaine tellement vaste et en perpétuelle et vive évolution qu'il devient impossible à cerner. Dans le présent travail, nous nous contenterons de faire un aperçu sur les types d'intelligences artificielles et leurs usages en rapport avec notre problématique.

2.4.1. Les types d'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle peut être classée de plusieurs manières, selon les ères de développement, les aptitudes ou les performances. Selon les étapes de développement, on reconnaît quatre étapes :

- Les machines réactives : à l'exemple de Deep Blue d'IBM, qui a battu le champion d'échecs Garry Kasparov en 1997.
- La mémoire limitée : à l'exemple de Deep Learning, un sous-ensemble du « *machine Learning* », qui est considéré comme une intelligence artificielle limitée en mémoire.
- La théorie des machines mentales : un projet d'IA capable d'émuler l'esprit humain et dotée de capacités décisionnelles égales à celles d'un être humain.
- Les machines à prise de conscience de soi : cette IA se situe un cran au-dessus de la théorie des machines mentales.

Cependant, il est plus correct de catégoriser les intelligences artificielles en fonction de ce qu'elles peuvent faire. À titre d'exemple, l'actuel moteur de recherche Google est une forme d'IA étroite, tout comme l'analyse prédictive ou les assistants virtuels. L'intelligence générale artificielle (IGA) serait la capacité d'une machine à sentir, réfléchir et agir à la manière d'un humain qui n'existe pas encore. L'étape suivante correspondrait à la super intelligence artificielle (SIA), dans laquelle la machine pourrait fonctionner de façon supérieure à l'humain (Google Cloud, 2025).

2.4.2. L'intelligence artificielle générative

Pour le cas de cette étude, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est l'IA générative qui est un outil de production de contenu généré au moyen d'algorithmes

à partir de mégadonnées. Le résultat est généralement rendu sous forme de fichiers ; ce qui peut mener au plagiat. Nous voilà au cœur de la problématique de l'évaluation des compétences rédactionnelles qui peuvent émaner de ces outils.

En somme, l'IA générative est un type d'intelligence artificielle qui génère un nouveau contenu en modélisant les caractéristiques des données tirées des grands lots de données qui alimentent le modèle. Alors que les systèmes d'IA traditionnels peuvent reconnaître les modèles ou classifier le contenu existant, l'IA générative peut créer un nouveau contenu différent sous plusieurs formes, comme du texte, des images, des fichiers audio ou vidéo ou du code logiciel ; et c'est justement ce qui la rend, à la fois, intéressante pour les apprenants et nuisible aux évaluateurs. Par ailleurs, les modèles de langage de grande taille (LLM) sont une catégorie de l'IA générative qui s'est grandement améliorée au cours des dernières années. L'autre type qui nous intéresse est les agents conversationnels.

2.4.3. Les agents conversationnels, chatbots et assistants virtuels

Agents conversationnels, chatbots et assistants virtuels sont des types d'IA tellement semblables qu'ils sont souvent utilisés indifféremment vu l'absence de définitions formelles de ces termes. En réalité, ils ne représentent pas exactement la même chose bien qu'ils aient beaucoup de traits communs qui sont à l'origine de cette ambiguïté.

En effet, chatbot est un terme générique désignant des programmes qui simulent des conversations vocales humaines en temps réel avec les utilisateurs ce qui n'implique pas forcément une intelligence artificielle ; plusieurs chatbots s'appuient sur un ensemble préprogrammé d'entrées qui peuvent être reconnues, chacune déclenchant une réponse correspondante préprogrammée (IBM, 2025). À titre d'exemple, les opérateurs téléphoniques recourent à cet élément pour orienter leurs clients : « pour changer de langue, appuyez sur 1 ».

L'assistant virtuel, quant à lui, ne fait pas appel à un logiciel, mais à un être humain fournissant une assistance à distance, c'est-à-dire virtuelle. Ce qui prête à confusion, c'est que « assistant virtuel » (ou « logiciel d'assistant virtuel ») est également utilisé de temps en temps comme terme générique pour désigner tous les produits virtuels fournissant une assistance, y compris des services tels que *Siri* d'*Apple* ou *Alexa* d'*Amazon* (également appelés *assistant vocal* ou *assistant digital*) (IBM, 2025).

En revanche, les agents conversationnels, également appelés *agents conversationnels intelligents* (IVA) ou *assistants virtuels intelligents* (IVA), sont plus que de simples *chatbots*, puisqu'ils sont hautement développés. Ils sont définis par l'automatisation des étapes et leur aptitude à améliorer continuellement leurs capacités. Alors qu'un chatbot ne peut que répondre, un agent conversationnel peut comprendre, apprendre et agir. Capables de comprendre et de répondre aux requêtes des utilisateurs à partir d'un texte ou d'une voix, les agents virtuels intelligents offrent une expérience utilisateur fluide et contribuent à améliorer l'efficacité opérationnelle des personnes et des entreprises tout en offrant un service client de meilleure qualité. Ils peuvent également servir de tuteurs virtuels pour l'apprentissage en ligne et répondre aux questions des étudiants. Et c'est justement

ce qui facilite l'apprentissage des langues et des autres disciplines scientifiques et préoccupe, en même temps, les évaluateurs. Parmi leurs avantages les plus pratiques, c'est qu'ils peuvent comprendre des questions complexes ou ambiguës. De même, ils peuvent répondre à des requêtes complexes impliquant plusieurs étapes. Enfin, ils peuvent améliorer leurs réponses au fil du temps.

3. Cadre pratique de l'étude

Si l'évaluation se définit comme la prise d'informations qu'effectue un enseignant ou un système d'enseignement sur les performances des apprenants en les rapportant à des normes ou à des objectifs, qu'en est-il si cette évaluation que nous avons qualifiée de miroir de l'apprentissage déforme la réalité en embellissant les compétences rédactionnelles des apprenants recourant à l'IA ? Quel rôle lui reste-t-il à jouer ? Quelle valeur et quelle importance aura-t-elle ?

3.1. Les compétences de l'intelligence artificielle à l'épreuve

Afin de vérifier la validité de ces IA (*agents conversationnels intelligents*) et de tester l'efficacité et la pertinence de leurs réponses ainsi que d'observer les formes et les contenus de textes qu'elles sont capables de produire, nous avons sélectionné un ensemble de requêtes en rapport avec notre domaine de littérature et des langues étrangères et qui ressemblent aux consignes fréquentes des examens. Nous les avons soumises à cinq Intelligences artificielles des plus en vogue actuellement à savoir : ChatGPT, Gemini, Deepseek, Mistral AI, et Perplexity. Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau qui suit :

Tableau 1. Requêtes et résultats de l'enquête

Question/requête	Nom de IA	Réponse	Forme de la réponse	Performances
Portrait complet du personnage Meursault	ChatGPT	473 mots	Texte segmenté	99 %
Comparaison entre ZOLA et HUGO	ChatGPT	323 mots	Tableau	80 %
La différence entre une dissertation argumentative et explicative	Gemini	472 mots	Texte segmenté+ Tableau	99 %
Comment est né le romantisme en littérature française ?	ChatGPT	425 mots	Texte segmenté+ Tableau	99 %
Comment est né le réalisme en littérature française ?	ChatGPT	236 mots	Fiche de révision	90 %
La règle complète de l'accord du participe passé	ChatGPT	476 mots	Définition+ exemples+ exercices	99 %
La règle complète de l'accord du participe passé	Deepseek	688 mots	Définition+ exemples+ exercices	99 %
La typologie des signes selon Peirce	Deepseek	494 mots	Texte segmenté	99 %

La typologie des signes selon Klinkenberg	Deepseek	408 mots	Texte segmenté+ Tableau+ références	99 %
La typologie des signes selon Klinkenberg	Gemini	482 mots	Texte segmenté	Hors sujet
La typologie des signes selon Klinkenberg	Gemini	452 mots	Texte segmenté	99 %
Qui est Mouloud Feraoun ?	Perplexity	103 mots	Texte +photos + liens+ questions en rapport.	99 %
Qu'est — ce qui caractérise Nedjma de Kateb Yacine ?	Perplexity	144 mots	Texte +photos + liens+ questions en rapport.	99 %
Faites-moi le portrait moral détaillé de Mme Bovary.	ChatGPT	338 mots	Paragraphes titrés	99 %
Que sais-tu de l'engagement politique de Zola et Hugo ?	Mistral AI	297 mots	Texte segmenté	50 %
Que sais-tu de l'engagement politique de Zola et Hugo ?	Deepseek	427 mots	Paragraphes titrés avec exemples datés	99 %
Comment utiliser l'IA dans un mémoire sans risque de sanction ?	Deepseek	440 mots	Ensemble de conseils, d'outils et de consignes	99 %
Comment utiliser l'IA dans un mémoire sans risque de sanction ?	Mistral AI	257 mots	Ensemble de conseils et de consignes	80 %
Qu'est-ce que l'onomastique et qui sont ses pionniers en Algérie ?	Mistral AI	239 mots	Texte segmenté	50 %
Qu'est-ce que l'onomastique et qui sont ses pionniers en Algérie ?	Deepseek	436 mots	Texte segmenté avec exemples	80 %

Comme le résume le tableau 01, les réponses obtenues sont majoritairement correctes et suffisamment élaborées autant sur le plan de la forme que sur celui du contenu. Bien qu'il y ait un seul hors sujet sur vingt requêtes, ce qui représente 05 % (corrigé après la remarque faite) et deux réponses incomplètes obtenues, soit 10 % toutes les autres réponses obtenues sont acceptables ; soit 85 % des requêtes. Cela montre l'efficacité redoutable des applications de l'intelligence artificielle et des robots conversationnels qui n'a d'ailleurs plus besoin de démonstration vu l'ampleur qu'elle a prise actuellement.

En somme, nous avons posé une série de 20 questions ou requêtes bien précises dont les réponses ont été exhaustives, claires, illustrées et parfaitement construites aux niveaux syntaxique et sémantique. Au fait, si nous avons privilégié la démonstration de l'efficacité de ces outils pour notre enquête, c'est pour montrer à quel point les IA peuvent servir les étudiants à élaborer des réponses aux questions et consignes des examens.

4. Que faire face à ces agents conversationnels intelligents ?

Les agents conversationnels intelligents sont un fait incontestable, omnipotent et omniprésent à l'université actuellement. C'est pourquoi, en tant qu'enseignant évaluateur, il est de notre droit et devoir de nous interroger : comment coexister avec ces agents conversationnels ? De toute évidence, il est désormais clair que l'IA fera partie intégrante de notre quotidien dans le futur. C'est à nous donc que revient la responsabilité de réfléchir à des méthodes de travail efficaces en sa présence. Comme nous l'avons signalé ; bien que ces outils soient majoritairement bénéfiques, ils constituent parallèlement une menace face à laquelle l'enseignant évaluateur doit s'adapter durant les années à venir.

Selon notre expérience et connaissance du terrain, ChatGPT est actuellement l'outil le plus utilisé par les étudiants du domaine des sciences humaines et sociales puisqu'il peut, non seulement écrire des dissertations, mais aussi détailler une réflexion en moins d'une minute. En revanche, les évaluateurs peinent à s'assurer si ce qu'ils lisent appartient réellement à l'étudiant l'ayant remis, à fortiori, si ces enseignants n'ont aucune preuve de fraude, ils ne peuvent prendre aucune mesure disciplinaire. Alors, ChatGPT ou l'autre agent conversationnel utilisé aura donné à l'étudiant un raccourci vers une note plus élevée qui est loin de refléter ses compétences réelles. D'une part, cela peut réduire progressivement la capacité de cet étudiant à rédiger un texte par lui-même. D'autre part, si rien n'est fait, l'étudiant risque la dépendance excessive à l'IA et son vrai niveau rédactionnel et intellectuel diminuera graduellement au lieu de s'améliorer.

Par ailleurs, les détecteurs de plagiat disponibles actuellement manquent de précision notamment avec l'avènement des outils *IA humanisateurs* qui transforment le contenu généré par l'IA en écriture humaine facilitant sa compréhension tout en contournant ces mêmes systèmes de détection de plagiat, lesquels outils se laissent tromper par de petites modifications du texte. Les humanisateurs nuisent ainsi à la démonstration des capacités réelles des étudiants qu'on tente d'évaluer.

En somme, l'impact de l'Intelligence artificielle sur les pratiques d'enseignement et d'évaluation en contexte universitaire et éducatif est un fait indéniable, il est donc très urgent d'y penser sérieusement.

5. Conclusion

En guise de conclusion à la présente contribution, nous proposons quelques consignes et recommandations pour faire face à la fraude par IA. D'abord, il faut s'informer pour comprendre ce qui se passe : il est impératif et urgent de multiplier les réflexions et d'échanger les expériences d'une manière systématique pour pouvoir rester à jour, puisque ces technologies évoluent constamment. Afin de rester à jour, il est indispensable de rester connecté au monde de l'intelligence artificielle.

Ensuite, afin d'appréhender les capacités des agents conversationnels tel que ChatGPT et connaître leurs limites dans le cadre de notre champ disciplinaire, il vaut mieux multiplier leur utilisation et les tester régulièrement en adoptant une approche réfléchie et graduelle. De même, il est urgent d'élaborer des méthodes d'enseignement efficaces pour incorporer l'IA de façon adéquate dans tous les

aspects de l'enseignement, comme la préparation, la présentation des cours et l'évaluation tout en prenant connaissance de la technologie que les étudiants pourraient utiliser. En vue de montrer les limites de l'IA dans notre domaine, on peut solliciter une définition de concepts clés comme le signe chez Klinkenberg, les types d'actes de langage selon Austine, etc. ce qui conduirait l'IA à donner des réponses incomplètes ou fausses, mais vraisemblables devant les étudiants afin de leur inculquer l'esprit critique et démystifier l'IA.

S'agissant de l'évaluation, en somme, il faut ajuster les activités actuelles afin de réduire l'impact potentiel de l'IA sur les travaux des étudiants et d'obtenir une vraie image ou proche de la réalité des compétences de ces derniers. Comme le détaillent Lez, Dubé, & Beaulieu (2023), un enseignant averti peut insérer des détails spécifiques abordés durant le cours dans ses exercices et interrogations pour les ramener à leur contexte. Il ne s'agit pas de tendre des pièges aux étudiants, mais plutôt de réduire l'utilisation de l'IA.

On peut également, demander une expérience personnelle et unique ou encore demander à établir des connexions avec les événements très récents. À l'heure actuelle (mars 2026), les informations sur lesquelles se base ChatGPT ne sont pas forcément mises à jour en continu. Par ailleurs, il vaut mieux considérer l'évaluation comme un processus ininterrompu, en tenant compte des interactions potentielles des étudiants avec l'IA générative pendant toute la durée de leur formation. Il est, de même, possible d'intégrer différents types d'activités dans une seule évaluation pour une diversité maximale (compte-rendu, commentaire, biographie, critique, etc.).

L'enseignant-évaluateur doit favoriser les activités encourageant des échanges concrets avec autrui, nécessitant la collaboration de l'étudiant avec ses camarades, muni d'outils appropriés pour ce faire, et où l'amélioration des compétences collaboratives est examinée. Ces activités qui ont pour objectif le perfectionnement des compétences socioconstructives limitent généralement le recours à une source externe. L'enseignant peut également proposer des activités pluridisciplinaires qui utilisent plus d'une compétence pour démontrer la maîtrise des apprentissages en proposant des situations pratiques ou des analyses de cas qui exigent un raisonnement critique et une résolution nuancée.

L'utilisation de l'IA dans les cours et travaux dirigés n'est pas déconseillée. Tout au contraire, cela pourrait encourager son utilisation transparente dans la réalisation des tâches demandées. Cela dit, pour que les exercices et les questions soient pertinents, il est souhaitable d'intégrer des détails ou des informations spécifiques au contexte ou qui ont été abordés dans le cours. Il vaut mieux également formuler des questionnements nécessitant une réflexion individuelle. Par exemple, solliciter l'étudiant à envisager des expériences empiriques (enquête par questionnaire, observation des pratiques pédagogiques, etc.).

L'enseignant en littérature peut concevoir des questions qui requièrent une connaissance profonde du corpus, à titre d'exemple, et de ses subtilités pour donner une réponse appropriée. Il peut proposer de travailler sur des œuvres récentes et originales. L'étudiant doit fournir des arguments étayés par un examen rigoureux et des points de vue éclairés.

En définitive, il faut admettre le monde dont l'IA générative et les robots conversationnels font partie intégrante de notre métier d'enseignant-évaluateur. Il est alors impératif de maîtriser ces agents conversationnels intelligents afin de pouvoir concevoir des consignes d'examen adéquates à la situation : d'une part, il faut s'informer comment fonctionnent ces IA ; d'autre part, il faut savoir ce qu'elles font et ce qu'elles ne peuvent pas faire. Pour cela, il faut les expérimenter systématiquement.

Pour conclure, selon Lescuns un pionnier de l'intelligence artificielle, (cité par Counis, 2016) : « *Il est très facile d'ignorer ou d'exagérer les dangers de l'intelligence artificielle* ». Il estime que certains ignorent ou font semblant d'ignorer les conséquences possibles de la domination du Web par l'intelligence artificielle, en même temps, d'autres personnes mal informées craignent le scénario d'une domination arbitraire de cette dernière.

Enfin, selon Jacob, Souissi, & Duplantis (2023), membres d'une équipe de recherche de l'université de Laval :

« L'application de différentes technologies de l'intelligence artificielle, comme l'apprentissage automatique, le traitement du langage naturel ou la vision par ordinateur, à la collecte et à l'analyse des données est susceptible d'accélérer le processus d'évaluation et d'offrir de nouvelles perspectives à la pratique évaluative. » (Jacob, Souissi, & Duplantis, 2023).

Alors, n'est-il pas judicieux de s'interroger s'il n'est pas temps de recourir à l'intelligence artificielle en tant qu'outil d'évaluation dans notre domaine, à l'exemple des tests de langue reconnus mondialement comme le TEF, le TCF, TOOFEL, DUOLINGO et les autres.

N'est-il pas temps de mettre à la disposition des enseignants de vrais logiciels anti plagiat qui sont actuellement réservés à des responsables des universités ? Au moins un logiciel efficace par comité scientifique de département ?

Dans la présente contribution, nous n'avons pas longuement évoqué la dimension éthique de cette problématique, car pour nous, pour la tutelle, dans les textes règlementaires comme dans la charte de l'éthique universitaire, c'est une question tranchée. Tout compte fait, une sensibilisation périodique des étudiants est vivement conseillée.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Brassard, N. (2012). *Évaluation et rétroaction : comment en tirer profit ?* Récupéré à <https://pedagogie.quebec.ca/le-tableau/evaluation-et-retroaction-comment-en-tirer-profit>
2. CECR. (2025). *L'évaluation*. Récupéré à CEO. INT : <https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/assessment>

3. Google Cloud. (2025). *Intelligence artificielle (IA) : un guide simple à comprendre*. Récupéré à : <https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence?hl=fr#artificial-intelligence-defined>
4. CIGREF. (2025). *Comment s'écrit l'Intelligence artificielle ? LISP... sous la plume de John Mc McCarthy*. Récupéré à <https://www.cigref.fr/archives/histoire-cigref/blog/pere-d-intelligence-artificielle-john-mccarthy/>
5. IBM. (2025). *Qu'est-ce qu'un agent conversationnel ?* Récupéré à <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/virtual-agent>
6. IBM. (2025). *Qu'est-ce que l'IA ?* Récupéré à IBM : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/artificial-intelligence>
7. Jacob, S., Souissi, S., & Duplantis, L. (2023). *Intelligence artificielle et transformation de l'évaluation de programme*. Laval : Univ. Laval.
8. Lez, A., Dubé, E., & Beaulieu, M. (2023). *Évaluer à l'ère des IA : un guide de réflexion*. Récupéré à https://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/Enseignement/ia/Evaluer_ere_IA-V1-3.pdf
9. Lescuns, Y. (11/10/2016). *Les echos*. Récupéré à <https://www.lesechos.fr/2016/10/yann-lecun-il-est-tres-facile-dignorer-ou-dexagerer-les-dangers-de-lintelligence-artificielle-234883>
10. McCarthy, J. (1956). *The Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*. Récupéré à <https://home.dartmouth.edu/about/artificial-intelligence-ai-coined-dartmouth>
11. Meirieu, P. (1987). *Apprendre, ... oui, mais comment ?* Paris : ESF.
12. Reuter, Y. (2014, 12 18). *Dictionnaire des concepts fondamentaux de la didactique*. Récupéré sur cairn info : <https://shs.cairn.info/dictionnaire-des-concepts-fondamentaux-des-didacti--9782804169107-page-107?lang=fr>
13. Reuter, Y. (2021). *Comprendre les pratiques et pédagogies différentes*. Boulogne-Billancourt. France : Éditions Berger Levrault.
14. Scallon, G. (1988). *L'évaluation formative des apprentissages*. Tome I : *La réflexion*, (Vol. La réflexion). Québec : Les Presses de l'Université Laval.
15. Zakhartchouk, J.-M. (2012). *Pourquoi la question de l'évaluation est-elle si importante à l'heure des compétences ? Diversité*, 169, pp. 148-154.
16. Zakhartchouk, J.-M. (2024). *Au risque de la pédagogie différenciée*. Lyon : INRP.
17. Zemouli-Benaouda, H. (2017). *Pour une didactique comparée des langues en Algérie*. Alger : Samar.
18. Zemouli-Benaouda, H. (2022). *Les pratiques enseignantes d'évaluation : Entre correction des contenus et évaluation des compétences*. Alger : Samar.